

**Relatório final de acompanhamento arqueológico dos
trabalhos de conservação e restauro da Real Fábrica do
Gelo - Cadaval**

Autor | Cláudio Monteiro

2021

CAAPORTUGAL

Conteúdo

Identificação do Projeto	2
1. Introdução e enquadramento.....	3
2. Contexto histórico/arqueológico.....	4
3. Metodologia aplicada.....	6
4. Descrição dos trabalhos	6
5. Considerações finais.....	13
Bibliografia	13

Identificação do Projeto

Projecto: Obras de Conservação e Restauro da Real Fábrica do Gelo de Montejunto

Dono da Obra:
Município do Cadaval

Entidade consultante:
Jjflinvest. Lda

Entidade consultada:
CAAPortugal

Arqueólogo responsável:
Cláudio Monteiro

Localização: Lat. 39.178109; Long. -9,050424 (graus decimais). Altitude: 571 m (carta militar 363- Abrigada, Alenquer, WGS84).

Imagem 1 Imagem de google earth com a localização da Real Fábrica do Gelo.

1. Introdução e enquadramento

O presente relatório visa o relato dos trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados durante a execução dos trabalhos de conservação e restauro do sítio arqueológico da Antiga Real Fábrica de Gelo, situada na Serra de Montejuento, no conselho do Cadaval.

O acompanhamento foi realizado dando cumprimento ao ponto 6.2.11, do relatório Prévio e Projeto de Execução de Conservação e Restauro, realizado pela empresa ERA, S.A..

“O trabalho de acompanhamento arqueológico de obras pressupõe a observação de todas as movimentações no subsolo (i.e. revolvimento de terras, desaterros ou outras acções que possam ter afectação directa no subsolo ou em elementos edificados), realizadas por via mecânica ou manual, de forma sistemática e permanente”

Os trabalhos compreenderam: o acompanhamento da abertura de 119 covas de plantação de árvores; a abertura de 12 sapatas para instalação de bancos de repouso; 4 sapatas para papelieras. Devido a alterações dos planos de trabalho no decorrer dos mesmos alguns pontos previstos no projeto de acompanhamento não foram necessários como será esclarecido no ponto da descrição dos trabalhos que se encontra neste relatório.

Assim sendo, o presente documento organiza-se pela: introdução do projeto; o contexto histórico/arqueológico; a metodologia aplicada; a descrição dos trabalhos e; as considerações finais resultantes da análise dos dados.

Imagem 2 Mapa de localização das zonas de acompanhamento arqueológico. (original em anexo)

2. Contexto histórico/arqueológico

A obra em questão localiza-se na serra de Montejunto, no concelho de Cadaval, distrito de Lisboa.

Trata-se de um local edificado classificado, monumento arqueológico nacional de interesse público e concelhio.

O sítio apresenta vestígios de uma antiga fábrica designada de Real Fábrica do Gelo. Foi mandada construir, em 1742, por Trofimo Paillete juntamente com João Rose e Pedro Francaleza (Custódio, 2008:15)

Em 1782 viria a ser adquirida por Julião Pereira, que realizou obras de reforma da fábrica cujo registo dessa aquisição se encontram na placa evocativa que se encontra sob a porta de entrada para a casa do armazém.

Viria a fechar em meados do século XIX, com o aparecimento da indústria e tecnologia do frio artificial e tendo sido usada para fins agrícolas até 1930 (Folgado, 2006)

Em 1957, foi instalado junto à fábrica o quartel militar da esquadra n.º 11 dos Sistema de Alerta, ocupando parte da área fabril e alterando o espaço em redor, tendo mesmo engolido parte das estruturas de um tanque de armazenamento e outra secção de geleiras. (Folgado, 2006:43)

Na mesma zona foram realizadas de 1988 a 1996 diversas intervenções, essencialmente de sondagem, conservação e valorização, tendo sido a mais significativa no ano de 1995 e 1996. A coordenação esteve a cargo de Fernando Lourenço e Emanuel Carvalho.

No ano de 2002 encontra-se ainda registado um trabalho de valorização do edificado dirigido por João Gonçalves. No âmbito de intervenção de conservação foi desenvolvido um trabalho de restauro da epígrafe da casa do armazém no ano de 2000.

Segue explicitado o objetivo e resumo dos trabalhos registados na DGPC.

1988

Objetivo – Limpeza da área e sondagens nos silos localizados a sudoeste dos tanques de produção de gelo.

Resultados – Limpeza dos tanques. Realização de duas sondagens, ambos com 2m de largura, uma no tanque principal para determinar o estado de conservação da base e outro num dos silos. Registo e exumação de alguns vestígios arqueológicos, nomeadamente materiais utilizados na construção

1990

Objetivo – Limpeza de todos os sectores da fábrica, desde o sector de produção (tanques e edifícios anexos) ao de armazenagem (silos).

Resultados – Colocado a descoberto a soleira da porta da casa 1. A mesma apresenta dois orifícios de gonzo.

1991

Objetivo – Limpeza

Resultados – Escavação entre tanques, colocando a descoberto um canal entre os tanques da 1ª e 2ª fila.

1992

Objetivo – Limpeza e manutenção

Resultados – Limpeza arbustiva exterior e dos edifícios, incluindo tetos e chãos da casa do neveiro.

1993

Objetivo – Limpeza e escavação

Resultados – Remoção de terras e escavação de 6 tanques da terceira fila e dos muros circundantes, bem como do 2º corredor.

1995

Objetivo – Trabalhos de reabilitação das estruturas

Resultados – As escavações e trabalhos de reabilitação permitiram detetar algumas alterações na estrutura da fábrica ao longo dos tempos, como a construção de um segundo poço para aumentar a capacidade de captação de água, composta por duas noras e caleiras. Determinação do entendimento da construção da casa do animal que acionava a nora, ficando com a escavação visível a pedra onde assentava o eixo vertical que acionava a nora. Toda a estrutura (casa e noras) ainda estavam intactas nos anos 50, tendo sido desmontadas durante as obras da construção da base aérea.

1996

Objetivo – Limpeza dos tanques e sondagens em algumas estruturas a fim de delinear a funcionalidade dos diferentes espaços fabris.

Resultados – Nas sondagens realizadas, nomeadamente na zona norte dos tanques não foram registados vestígios, nem estruturas arqueológicas. Na sondagem de prolongamento das paredes laterais da casa junto aos poços também não foram registadas estruturas. Foi realizado o levantamento topográfico completo dos tanques existentes.

2000

Objetivo – Restauro de uma epígrafe

Resultados – Realizada colagem, limpeza e estabilização numa epígrafe datada de 1782, descoberta na fábrica.

2002

Objetivo – Limpeza dos tabuleiros

Resultados – Limpeza dos tanques e cisternas, bem como de 5 tabuleiros.

Não se conhecem outros vestígios mais antigos ao assentamento da Real Fábrica do Gelo.

3. Metodologia aplicada

Os trabalhos de acompanhamento decorreram in situ com o acompanhamento integral durante os trabalhos de escavação e/ou revolvimento de terras, visando a salvaguarda do património e mitigando o impacto dos trabalhos no sítio arqueológico.

A metodologia consistiu em:

1. Acompanhamento visual dos trabalhos;
2. Registo fotográfico;
3. Registo gráfico;
4. Georreferenciação GPS de cada buraco;
5. Recolha de vestígios materiais e inventariação;
6. Análise simples dos estratos geológicos.

4. Descrição dos trabalhos

Os trabalhos consistiram:

- No acompanhamento da abertura de 119 covas (imagem 3 e 4) de pequena dimensão para plantação de árvores de pequeno e médio porte. As aberturas tinham uma profundidade variável entre 0.25m e 0.60m com diâmetros igualmente variáveis entre 0.40m a 0.80m (ver tabela 1);
- Na abertura de 12 pequenas sapatas (imagem 5), de secção quadrangular com uma profundidade média de 0.25m e uma largura e comprimento de 0.40m, para instalação de bancos de descanso (ver tabela 2) e;
- Na abertura de 4 pequenas sapatas (imagem 5) para instalação de paleiras (ver tabela 2).

Devido a alterações do projeto foram dispensados de acompanhamento arqueológico os trabalhos de requalificação dos caminhos, uma vez que, a empresa optou por requalificar apenas a camada de *tutte-venant* vermelho, mantendo os estratos subjacentes pelo que não houve intrusão no subsolo, bem como, o arranque das raízes foi cancelado.

Durante o acompanhamento não se registaram vestígios de relevância arqueológica, com a exceção de um fragmento de coluna cilíndrico (imagem 6) que se encontrava perdido no meio da floresta e que foi guardado no interior da casa de tratamento. No restante, apenas alguns fragmentos cerâmicos de telha de canudo (imagem 7) provenientes da antiga cobertura da casa de tratamento de gelo e/ou da casa da nora, junto ao tanque principal, bem como alguns fragmentos de tijoleira que foram recuperados (imagem 7), guardados em caixas e entregues ao centro de interpretação para guarda do espólio.

Imagem 3 Início da abertura das covas com broca.

Imagem 4 Exemplo da cova de maior dimensão depois de aberta.

Imagem 5 Exemplo da sapata para papeleiras e para os bancos de repouso.

Imagem 6 Fragmento de coluna cilíndrico encontrado no meio da floresta (tabela 3)

Imagem 7 Foto dos fragmentos cerâmicos de telha (esquerda) e tijoleira (direita) encontrados.

Tabela 1 Inventário das covas

Ref.	Observações	Coordenadas	Materiais
Ar1	2 camadas – camada orgânica/ camada geológica avermelhada	39.17753/-9.05191	
Ar2	2 camadas – camada orgânica/camada argilosa de transição	39.17757/-9.05191	
Ar3	1 camada orgânica	39.17760/-9.05188	
Ar4	1 camada orgânica	39.17768/-9.05199	
Ar5	1 camada orgânica	39.17762/-9.05176	
Ar6	1 camada orgânica	39.17762/-9.05183	
Ar7	2 camadas – camada orgânica/camada geológica	39.17762/-9.05147	
Ar8	4 camadas – camada de tutte-venant vermelho/camada de saibro/camada orgânica/ camada geológica (bolsa de depósito dos antigos trabalhos de construção do caminho pedestre)	39.17765/-9.05150	
Ar9	1 camada orgânica	39.17760/-9.05151	
Ar10	1 camada orgânica	39.17759/-9.05157	
Ar11	1 camada orgânica	39.17764/-9.05160	
Ar12	1 camada orgânica	39.17764/-9.05167	
Ar13	1 camada orgânica	39.17767/-9.05182	
Ar14	2 camadas – camada geológica argilosa laranja/ camada geológica de depósito	39.17770/-9.05179	
Ar15	2 camadas – camada orgânica/camada geológica argilosa laranja	39.17764/-9.05164	
Ar16	3 camadas – camada vegetal/camada geológica argilosa laranja/camada geológica de depósito calcário	39.17763/-9.05155	
Ar17	3 camadas – camada orgânica/camada geológica de sedimento fino castanho/camada geológica de depósito de calcários	39.17767/-9.05167	
Ar18	1 camada orgânica	39.17764/-9.05172	
Ar19	2 camadas – camada orgânica/camada geológica de depósito calcário	39.17770/-9.05155	
Ar20	1 camada orgânica	39.17767/-9.05149	
Ar21	1 camada orgânica	39.17761/-9.05145	
Ar22	1 camada orgânica	39.17762/-9.05145	
Ar23	1 camada orgânica	39.17775/-9.05148	
Ar24	1 camada orgânica	39.17773/-9.05142	
Ar25	2 camadas – camada orgânica/camada geológica argilosa laranja	39.17772/-9.05138	
Ar26	1 camada orgânica	39.17767/-9.05140	
Ar27	1 camada orgânica	39.17768/-9.05138	
Ar28	1 camada orgânica	39.17767/-9.05142	
Ar29	2 camadas – camada orgânica /camada geológica argilosa laranja	39.17772/-9.05130	
Ar30	1 camada orgânica	39.17781/-9.05122	
Ar31	1 camada orgânica	39.17772/-9.05114	
Ar32	2 camadas – camada orgânica/ camada geológica argilosa laranja	39.17775/-9.05114	
Ar33	1 camada orgânica	39.17780/-9.05171	
Ar34	1 camada orgânica	39.17777/-9.05165	
Ar35	1 camada orgânica	39.17783/-9.05161	
Ar36	1 camada orgânica	39.17786/-9.05155	
Ar37	1 camada orgânica	39.17782/-9.05146	
Ar38	1 camada orgânica	39.17787/-9.05135	
Ar39	1 camada orgânica	39.17786/-9.05136	
Ar40	1 camada orgânica	39.17786/-9.05122	
Ar41	1 camada orgânica	39.17787/-9.05120	
Ar42	1 camada orgânica	39.17794/-9.05111	2 fragmentos de cerâmica (telha de canudo)

Ar43	1 camada orgânica	39.17801/-9.05113	1 fragmento cerâmico (telha de canudo)
Ar44	1 camada orgânica com bolsa de detritos de construção contemporâneos (trabalhos de conservação anteriores)	39.17785/-9.05064	
Ar45	1 camada orgânica	39.17776/-9.05077	
Ar46	1 camada orgânica com bolsa de detritos de construção contemporânea (continuação da Ar44) e material de alvenaria da estrutura que se encontra perto da cova.		
Ar47	1 camada orgânica	39.17768/-9.05066	
Ar48	1 camada orgânica	39.17766/-9.05073	
Ar49	2 camadas – camada orgânica/camada geológica argilosa laranja	39.17753/-9.05072	
Ar50	1 camada orgânica	39.17755/-9.05081	
Ar51	1 camada orgânica	39.17753/-9.05085	
Ar52	1 camada orgânica	39.17745/-9.05086	
Ar53	1 camada orgânica	39.17742/-9.05081	
Ar54	1 camada orgânica	39.17733/-9.05101	
Ar55	1 camada orgânica	39.17727/-9.05104	
Ar56	1 camada orgânica	39.17721/-9.05110	
Ar57	1 camada orgânica	39.17724/-9.05114	
Ar58	1 camada orgânica	39.17716/-9.05124	
Ar59	1 camada orgânica	39.17722/-9.05123	
Ar60	1 camada orgânica	39.17728/-9.05136	
Ar61	2 camadas – camada orgânica/camada geológica argilosa laranja	39.17731/-9.05138	
Ar62	1 camada orgânica	39.17728/-9.05145	
Ar63	1 camada orgânica	39.17736/-9.05144	
Ar64	1 camada orgânica	39.17734/-9.05143	
Ar65	1 camada orgânica	39.17750/-9.05170	
Ar66	1 camada orgânica	39.17743/-9.05167	
Ar67	2 camadas – camada orgânica/camada geológica argilosa laranja	39.17755/-9.05167	
Ar68	1 camada orgânica	39.17750/-9.05186	
Ar69	2 camadas – camada orgânica/camada geológica argilosa laranja	39.17752/-9.05190	
Ar70	2 camadas – camada orgânica/camada geológica argilosa laranja	39.17749/-9.05186	
Ar71	2 camadas – camada orgânica/camada geológica argilosa laranja	39.17753/-9.05182	
Ar72	1 camada orgânica	39.17876/-9.04977	
Ar73	1 camada orgânica	39.17876/-9.04983	
Ar74	1 camada orgânica	39.17871/-9.04989	
Ar75	1 camada orgânica	39.17874/-9.04994	
Ar76	1 camada orgânica	39.17871/-9.04994	
Ar77	1 camada orgânica	39.17869/-9.04996	
Ar78	1 camada orgânica	39.17868/-9.05005	
Ar79	1 camada orgânica	39.17850/-9.05036	
Ar80	1 camada orgânica	39.17851/-9.05040	
Ar81	1 camada orgânica	39.17849/-9.05042	
Ar82	1 camada orgânica	39.17843/-9.05060	
Ar83	1 camada orgânica	39.17843/-9.05058	
Ar84	1 camada orgânica	39.17842/-9.05062	
Ar85	1 camada orgânica	39.17841/-9.05067	
Ar86	1 camada orgânica	39.17839/-9.05067	
Ar87	1 camada orgânica	39.17836/-9.05076	
Ar88	1 camada orgânica	39.17834/-9.05078	
Ar89	1 camada orgânica	39.17835/-9.05082	
Ar90	1 camada orgânica	39.17832/-9.05083	
Ar91	1 camada orgânica	39.17826/-9.05083	
Ar92	1 camada orgânica	39.17828/-9.05081	
Ar93	1 camada orgânica	39.17826/-9.05085	
Ar94	1 camada orgânica	39.17824/-9.05824	
Ar95	1 camada orgânica	39.17804/-9.05103	
Ar96	1 camada orgânica	39.17809/-9.04995	

Ar97	1 camada orgânica	39.17809/-9.04980	
Ar98	1 camada orgânica	39.17810/-9.05004	
Ar99	1 camada orgânica	39.17765/-9.05162	
Ar100	1 camada orgânica	39.17751/-9.05142	
Ar101	1 camada orgânica	39.17756/-9.05165	
Ar102	1 camada orgânica	39.17755/-9.05145	
Ar103	1 camada orgânica	39.17757/-9.05143	
Ar104	1 camada orgânica	39.17762/-9.05141	
Ar105	1 camada orgânica	39.17749/-9.05144	
Ar106	1 camada orgânica	39.17760/-9.05137	
Ar107	1 camada orgânica	39.17759/-9.05173	
Ar108	1 camada orgânica	39.17764/-9.05127	
Ar109	1 camada orgânica	39.17760/-9.05124	
Ar110	1 camada orgânica	39.17761/-9.05130	
Ar111	2 camadas – camada orgânica/camada geológica argilosa laranja	39.17763/-9.05133	
Ar112	1 camada orgânica	39.17759/-9.05123	
Ar113	1 camada orgânica	39.17752/-9.05129	
Ar114	1 camada orgânica	39.05124/-9.05126	
Ar115	1 camada orgânica	39.17760/-9.05117	
Ar116	1 camada orgânica	39.17788/-9.05060	
Ar117	1 camada orgânica	39.17786/-9.05059	
Ar118	1 camada orgânica	39.17787/-9.05052	
Ar119	1 camada orgânica	39.17786/-9.05055	

Tabela 2 Sapatas bancos e papeleiras

Ref.	Observações	Coordenadas	Materiais
B1	1 camada orgânica	39.17756/-9.05206	
B1.1	3 camadas – camada orgânica/camada antrópica de tutte-venant branco/camada orgânica		
B2	1 camada orgânica	39.17753/-9.05198	
B2.1	1 camada orgânica		
B3	3 camadas – camada orgânica/ camada de tutte-venant vermelho/camada orgânica	39.17754/-9.05200	
B3.1	3 camadas – camada orgânica/ camada antrópica carbonizada (possíveis queimadas) /camada orgânica		
B4	1 camada orgânica	39.17789/-9.05103	
B4.1	1 camada orgânica		
B5	2 camadas – camada orgânica/camada geológica argilosa laranja	39.17789/-9.05101	
B5.1	1 camada orgânica		
B6	1 camada orgânica	39.17785/-9.05094	
B6.1	1 camada orgânica		
P1	1 camada orgânica	39.17750/-9.05162	
P2	1 camada orgânica	39.17792/-9.05081	
P3	1 camada orgânica	39.17735/-9.05099	
P4	1 camada orgânica	39.17867/-9.05083	

Tabela 3 Outros elementos

Ref.	Observações	Coordenadas
	Fragmento de coluna em calcário de secção cilíndrica	39.17783/-9.05000
	Elemento natural (algar)	39.17768/-9.05157

5. Considerações finais

O acompanhamento arqueológico decorreu sem nenhuma ocorrência de interesse arqueológico. As intervenções no subsolo foram muito pouco intrusivas e muito pontuais. Verificaram-se algumas manchas de detritos e materiais de construção fruto das várias intervenções que o local sofreu nas últimas décadas. A geologia é muito simples composta pelo seu leito rochoso em calcário com uma camada argilosa de transição, coberto por uma camada de sedimentos finos escuros ricos em matéria orgânica.

Contudo anexo a este relatório segue uma cópia do relatório de conservação e restauro que apresenta alguns resultados de interesse arqueológico, nomeadamente a descoberta de novos elementos decorativos parietais na parede sul da casa de tratamento que não estavam documentados e o registo das gravuras na parede interior da casa de tratamento que nos apresentam um testemunho da vivência dos trabalhadores da fábrica na época.

Neste sentido, alertamos para a vulnerabilidade destas duas situações que devem merecer um cuidado e um estudo mais aprofundado dado o elevado risco de perda desta informação.

Bibliografia

Custódio, Jorge. (2008) Neveiros, contratadores de neve e organização oficial e manufactureira da produção de gelo natural em Portugal. A propósito da fábrica de neve da quinta da Serra, em Montejunto. Em D. Folgado (Coord.), *A Fábrica de Neve da Serra de Montejunto* (pp. 13-22). Publicenso.

Folgado, Deolinda (2008) À Procura de uma identidade. Da Real Fábrica de Gelo à fábrica de neve da Serra de Montejunto. Em D. folgado (coord.), *A Fábrica de Neve da Serra de Montejunto* (pp. 37-44). Publicenso.

ANEXOS

